

**YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI
TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI**

**FOREST DICTIONARY MOBIL ILOVASIDAN FOYDALANISHDA MUHIM
KO‘RSATMALAR**

Lobar Ashurova

Shodiyarov Shamshodbek

Yangi O‘zbekiston universiteti 2-kurs talabasi

Gavhar Tilovova

Toshkent davlat agrar universiteti Tillar kafedrası dotsenti, f.f.f.d., PhD

gavhar.abdaxatovna@gmail.com

**IMPORTANT INSTRUCTIONS FOR USING THE FOREST DICTIONARY MOBILE
APPLICATION**

Lobar Ashurova

Shodiyarov Shamshodbek

2nd year student of New Uzbekistan University

Gavhar Tilovova

Associate Professor of the Department of Languages, Tashkent State Agrarian University, PhD

gavhar.abdaxatovna@gmail.com

**ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ
FOREST DICTIONARY**

Лобар Ашурова

Шодияров Шамшодбек

Студент 2 курса Нового университета Узбекистана

Гавхар Тиловова

Доцент кафедры языков Ташкентского государственного аграрного университета, к.ф.н., PhD

gavhar.abdaxatovna@gmail.com

***Annotatsiya.** “Forest Dictionary” ilovasi – bu o‘rmon xo‘jaligida oid bo‘lgan atamalarning to‘rt tilda taqdim etuvchi maxsus mobil ilovadir. Ilova o‘zbek, ingliz, rus va nemis tillarida tuzilgan bo‘lib, o‘rmonchilik sohasida faoliyat yurituvchi mutaxassislar, talaba va tadqiqotchilar uchun mo‘ljallangan. Ushbu ilova o‘rmon ekotizimi, daraxt turlari, tuproq va iqlim sharoitlari, o‘rmonni muhofaza qilish hamda atrof-muhit barqarorligi bilan bog‘liq eng muhim tushunchalarni o‘z ichiga oladi. Har bir atama aniq va qisqa izoh bilan ta‘minlangan bo‘lib, uning turli tillardagi ekvivalentlari berilgan. Ilovaning asosiy maqsadi – turli tillarda ilmiy va texnik axborot almashinuvini yengillashtirish, o‘rmon xo‘jaligi sohasida xalqaro hamkorlikni mustahkamlash hamda mutaxassislar uchun qo‘llanma sifatida xizmat qilishdir. Ilova o‘rmon xo‘jaligi sohasi bo‘yicha terminologik birxillikni ta‘minlashga va ilmiy-tadqiqot ishlarini rivojlantirishga ko‘maklashadi.*

***Kalit so‘zlar.** Mobil ilova, atamalar, qidiruv tizimi, dizayn, ishlab chiqarish, sinov, baza.*

***Аннотация.** Приложение «Forest Dictionary» — это специальное мобильное приложение, которое предоставляет словарь терминов лесного хозяйства на четырех языках. Приложение доступно на узбекском, английском, русском и немецком языках и предназначено для специалистов, студентов и исследователей, работающих в лесном секторе. В этом приложении рассматриваются наиболее важные концепции, связанные с лесными экосистемами, видами деревьев, почвенными и климатическими условиями, защитой лесов и экологической устойчивостью. Каждый термин снабжен четким и кратким объяснением, а также его эквивалентами на разных языках. Основная цель приложения — содействовать обмену научно-технической информацией на разных языках, укреплять международное сотрудничество в области лесного хозяйства и служить руководством для*

специалистов. Применение будет способствовать обеспечению терминологического единообразия и развитию научных исследований в области лесного хозяйства.

Ключевые слова. Мобильное приложение, термины, поисковая система, проектирование, производство, тестирование, база данных.

Abstract. The “Forest Dictionary” application is a special mobile application that provides a list of forestry terms in four languages. The application is designed for professionals, students and researchers working in the field of forestry, in Uzbek, English, Russian and German. This application contains the most important concepts related to forest ecosystems, tree species, soil and climatic conditions, forest protection and environmental sustainability. Each term is provided with a clear and concise explanation, and its equivalents in different languages are given. The main goal of the application is to facilitate the exchange of scientific and technical information in different languages, strengthen international cooperation in the field of forestry and serve as a guide for specialists. The application will help ensure terminological uniformity in the forestry sector and develop scientific research.

Keywords: Mobile application, terms, search engine, design, production, testing, database.

Kirish. Zamonaviy texnologiyalar taraqqiyoti bilan inson hayotining turli jabhalarida mobil ilovalar muhim rol o‘ynay boshladi. Mobil ilovalar nafaqat kundalik ehtiyojlarni qondirish, balki ta’lim, ilm-fan va til o‘rganish jarayonlarini ham yengillashtirishga xizmat qilmoqda. Ayniqsa, lug‘atlarning mobil ilovalari tilshunoslik va tarjima sohasida muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ushbu maqolada mobil ilovalarning, ayniqsa lug‘at ilovalarining zaruriyati, afzalliklari va qo‘llanilish sohalari tahlil qilinadi. Bugungi kunga kelib lug‘atlarning mobil ilova shaklidan foydalanish talabalar tomonidan yuqori baholanadi [2]. Shuningdek, elektron lug‘atlar ilg‘or qidiruv imkoniyatlari, tezligi, soddaligi, foydalanish qulayligi, qulayligi va ixchamligi tufayli keng foydalanuvchilar orasida mashhurlikka erishdi [1]. Shu bois mobil ilovalar til o‘rganuvchilarga o‘qish vaqtini samaraliroq boshqarishga yordam beruvchi turli ilovalarni o‘z ichiga oladi. Talabalar tomonidan keng qo‘llaniladigan mobil ilovalardan biri bu mobil lug‘atlardir [4].

Ma’lumki, mobil ilova (inglizcha: Mobile app) — ma’lum bir platforma (iOS, Android, Windows Phone va boshqalar) uchun ishlab chiqilgan smartfonlar, planshetlar va boshqa mobil qurilmalarda ishlashga mo‘ljallangan dastur. Ko‘pgina mobil ilovalar qurilmaning o‘zida oldindan o‘rnatiladi yoki ularni App Store, Google Play va boshqalar kabi onlayn dastur do‘konlaridan bepul yoki pullik yuklab olish mumkin. Ushbu “mobile app” atamasi 2007-

yildan beri juda mashhur bo‘lib, 2010-yilda Amerika Dialektik Jamiyati tomonidan „Yil so‘zlari“ ro‘yxatiga kiritilgan. Mobil ilovalar bozori bugungi kunda juda rivojlangan va barqaror o‘sib bormoqda. *Statista* prognozlariga ko‘ra, 2020-yilda mobil ilovalar sanoatining yillik yalpi daromadi 189 milliard AQSh dollaridan oshadi. Mobil ilovalar yaratish uchun axborot texnologiyalaridan foydalanish mumkin. [Ma’lumot vikipediadan olindi]. Ayniqsa, til o‘rganuvchilar ilovalardan “mavjudligi, qulayligi va arzonligi” tufayli juda tez-tez foydalanadilar [7].

Dastlab, mobil ilovalar elektron pochta tezda tekshirish uchun ishlatilgan, ammo ularning yuqori talablari boshqa sohalarda ham kengayishiga olib keldi, masalan, mobil telefon va GPS o‘yinlari, suhbatlashish, video tomosha qilish va Internetdan foydalanishni jadal suratlar bilan kengaytirib bormoqda. Lug‘at yozish tizimlari ko‘pincha murakkab tuzilmalar (masalan, ma’lumotlar bazalari yoki ma’lumotlarni fonda saqlaydigan hujjatlarni tizimlashtirish formatlari) ustiga qo‘yiladi [3]. Bu o‘rinda ilovalar leksikografik ma’lumotlarning hajmini aniqlash va foydalanuvchilarning o‘ziga xos ehtiyojlariga javob beradigan tegishli ma’lumotlarni topishini ta’minlashni o‘z ichiga oladi [5]. Shuni ta’kidlash lozimki, mobil ilovalar tezda turli sohalarga integrasiya bo‘ldi va maqola davomida “Forest dictionary” ilovasining yaratilish bosqichlari ketma-ket bayon etiladi.

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

1. Ilova nima uchun mo‘ljallangan va u qanday vazifalarni bajaradi. O‘rmon xo‘jaligi

sohasiga oid atamalar lug‘at tarkibining salmoqli qismini egallaydi. Soha ko‘lami o‘rmon xo‘jaligini mexanizatsiyalashtirish va avtomatlashtirish, o‘rmon xo‘jaligida axborot-kommunikatsion texnologiyalar, o‘rmon biotexnologiyasi va mikrobiologiyasi, dendrologiya, o‘rmon dorivor o‘simliklari, o‘rmon zararkunandalari, o‘rmon fitopotologiyasi, o‘rmon melioratsiyasi, o‘rmonshunoslik, o‘rmon seleksiyasi, o‘rmon tuproqshunosligi, manzarali bog‘dorchilik, aholi yashash joylarini ko‘kalamzorlashtirish va landshaft dizayn, manzarali bog‘dorchilikni mexanizatsiyalashtirish va avtomatlashtirish, manzarali dendrologiya va gazon barpo etish kabi yo‘nalishlaridan iborat bo‘lib, ushbu qatlamdagi barcha atamalar to‘planib, o‘zbek,

ingliz, rus va nemis tillarida aynan ma‘lumot beruvchi, illyustrativ ilova tuzildi. Ilova keng omma, mutaxassislar, talabalar, ilmiy izlanuvchilar va umuman keng omma uchun mo‘ljallangan. Illyustrativ mobil ilova foydalanuvchini O‘zbekistonning madaniy o‘rmonlari, cho‘l-sahro o‘rmonlari, manzarali daraxtlari, buta va o‘simliklarning tanitishga imkon beradi. Mobil ilova forest dictionary deb nomlandi.

2. Muhandislik va dizayn. Forest dictionary ilovasi 4 ta qismidan iborat. Birinchi qismi “Home” deb nomlanadi, shuningdek, foydalanuvchi tomonidan ilova yuklab olinganda, dastlab kirish uchun internet zarur bo‘ladi. Datalar internet orqali to‘liq yuklab olinadi. Bu ilova lokal va onlayn ishlashga moslashtirilgan bo‘lib, u **Securable Storage** orqali datalarni shifrlab saqlaydi. **Securable Storage** - maxfiy ma‘lumotlarning maxfiyligi, yaxlitligi va mavjudligini ta‘minlaydigan ilovalar yoki tizimlar ichida maxsus ma‘lumotlarni saqlash mexanizmini anglatadi. Odatda ma‘lumotlarni ruxsatsiz kirish yoki buzishdan himoya qilish uchun shifrlash, autentifikatsiya va kirishni boshqarish usullaridan foydalanadi. Ushbu xotira qurilmada yoki bulutda saqlangan parollar, shifrlash kalitlari va shaxsiy foydalanuvchi ma‘lumotlari kabi muhim ma‘lumotlarni himoya qilish uchun mo‘ljallangan.

Kimdir Dicompile yoki MIP qilib ko‘rmoqchi bo‘lsa, uni ma‘lumotlarini ko‘ra olmaydi. Chunki barcha ma‘lumotlar shifrlangan holatda turadi. Decompile in Apps – ya‘ni dekomplyatsiya deganda kompilyatsiya qilingan ilovani (ikkilik kod) yuqori darajadagi dasturlash tiliga yoki asl manbasiga o‘xshash kodga aylantirish jarayoni tushuniladi. Bu ko‘pincha dastur qanday ishlashini tushunish, uning mantig‘ini tekshirish yoki uning ichiga o‘rnatilgan maxfiy ma‘lumotlarga, masalan, qattiq kodlangan hisob ma‘lumotlari yoki konfiguratsiya fayllariga kirish uchun amalga oshiriladi.

Mobil ilovalar kontekstida:

Android ilovalari uchun APKTool yoki JD-GUI kabi dekomplyatsiya vositalari APK (Android paketi) ni Java yoki Smali kabi o‘qilishi

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

mumkin bo‘lgan kodga aylantirish uchun ishlatiladi. IOS ilovalari uchun dekomplyatsiya qilish IPA faylini Objective-C yoki Swift-ga teskari muhandislik qilishni o‘z ichiga oladi, bu odatda kuchliroq shifrlash va himoya mexanizmlari tufayli qiyinroq hisoblanadi.

Dekomplyatsiya ko‘pincha xavfsizlik tadqiqotchilari tomonidan audit uchun qo‘llaniladi, biroq u noto‘g‘ri tushunish va shifrlash usullari qo‘llanilmasa, ilovalar ichida saqlangan maxfiy ma‘lumotlarni fosh qilish uchun tajovuzkorlar tomonidan suiiste‘mol qilinishi mumkin.

Yuqorida aytib o‘tilgan MIP in Apps - ilovalarda MIP boshqariladigan identifikatsiya himoyasi hisoblanadi. Ilovalar kontekstida MIP ilova va xizmatlardagi maxfiy ma‘lumotlarni himoya qilish uchun foydalaniladigan Microsoft ma‘lumotlarini himoya qilish tizimiga murojaat qilishi mumkin. U quyidagilarga e‘tibor qaratadi:

-ma‘lumotlarni tasniflash va etiketlash (masalan, maxfiy, ommaviy).

-ma‘lumotlarga huquqlarni boshqarishni shifrlash va qo‘llash.

-ma‘lumotlarni himoya qilishning tashkiliy yoki huquqiy standartlariga muvofiqligini ta‘minlash.

Agar sizning savolingiz ilova ma‘lumotlarini tahlil qilish uchun vosita yoki jarayon sifatida MIP bilan bog‘liq bo‘lsa, u ilovalarda ma‘lumotlarga qanday kirish, saqlanishi va himoyalaniishini kuzatishni, shu jumladan ma‘lumotlar sizib chiqishining oldini olishni o‘z ichiga olishi mumkin.

3. Ishlab chiqish jarayoni. Forest dictionary ilovasida dastlabki kirishdayoq datalarni lokal saqlab olish lozim bo‘ladi, saqlab olingan ma‘lumotlar to‘liq saqlanadi va keyingi ilovadan foydalanish kerak bo‘lgan holatlarda internet shart bo‘lmaydi va ushbu ilova to‘liq internetsiz xizmat ko‘rsatish imkoniga ega bo‘ladi. Ahamiyat bergan bo‘lsangiz, quyi qismda “data fedched and saved locally” yozuvi paydo bo‘ldi. Bu aynan ma‘lumotlar saqlab olinganligini anglatadi. Dastur o‘ziga to‘liq holatda barcha ma‘lumotlarni yukladi va saqlab qoldi. Endi ilovaga yuklangan ma‘lumotlar, illyustrasiyalar va boshqa yuklamalarning barchasi internet mavjud bo‘lmagan holatda ham

ko‘rinadi.

Bundan tashqari mobil ilovada ko‘p tillilik vazifasi bo‘lib, u 4 ta tilga o‘zgartirish imkoniyatini beradi. Bu tillar – o‘zbekcha-inglizcha-nemischa-ruscha bo‘lib, ularni

o‘zgartirilganda, ilovaning home qismida harflar ham o‘zgarishi sodir bo‘ladi. Keltirilgan rasmda yuqorida uzbek, rus, ingliz, nemis tillari ko‘rinib turibdi. Home qismida til o‘zgartirilib, kerakli til tanlab olinadi va foydalanuvchiga zarur bo‘lgan so‘z tanlab olinsa, ketma-ket boshqa tillarda ham tanlangan so‘z haqidagi ma‘lumotlar kelib chiqadi, agarda so‘zga illyustrasiya aks etgan bo‘lsa tegishli so‘zning rasmi, izohning yuqori qismida paydo bo‘ladi. Ong tomondagi rasmda birdan illyustratsiya, berilgan greypfrut so‘zining ma‘lumotlari va o‘zbek, rus, ingliz tilidagi ma‘lumotlari aks etgan, faqat nemis tilidagi ma‘lumot ingliz tilidan keyin namoyon bo‘ladi. Ilyustratsiya aks etgan qismga maksimum to‘rtta rasm joylashadi va ularni ketma-ketlikda ko‘rish mumkin.

Asosiy so‘zning izohidan so‘ng uning tagida tanlangan so‘zning 3 ta tildagi tarjimasi namoyon bo‘ladi. Agar foydalanuvchi boshqa tildagi ma‘no va mazmunlarni ham ko‘rmoqchi bo‘lsa, so‘zning yonidagi yo‘nalish strelkasi bosiladi va ostki qismida qolgan tillardagi tarjimalar kelib chiqadi. Ya‘ni dastlab o‘zbek tili tanlangan bo‘lsa, ostki qismda ruscha, inglizcha va nemischa ma‘lumotlar namoyon bo‘ladi.

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

Dasturdagi audio qanday ishlaydi? Ko‘pgina dasturlash muhitlari matnni og‘zaki ovozga aylantirish uchun oldindan tuzilgan TTS dvigatellaridan foydalanadi. Bunga quyidagi misollar, ya‘ni Android uchun Google Text-to-Speech, iOS uchun Apple AVSpeechSynthesizer, Python uchun gTTS (Google Text-to-Speech) yoki bulutga asoslangan yechimlar uchun Amazon Polly kabi kutubxonalar kiradi.

Biroq taqdim etilayotgan ilovada murakkab funksiyalar tanlab olinmadi, aksincha matn emas, aynan so‘zning, tegishli atamaning o‘zini o‘qish imkoni ochib berildi. Bunda karnay belgisi bosilganda, tinglovchi TTS mexanizmini ishga tushiradi. Ilova so‘zni (masalan, “O‘rmon olmasi”) TTS dvigateligga yuboradi. TTS dvigateli matnni qayta ishlaydi, uni audio to‘lqin shakliga aylantiradi va uni qurilma dinamiklari orqali o‘ynaydi. Natijada tanlangan so‘zni eshitish imkoni paydo bo‘ladi.

Search, ya‘ni qidiruv qismida har qaysi tilda kerakli so‘z qidirilsa va qidirilgan so‘z mavjud bo‘lsa, so‘z darhol pastki qismda namoyon qiladi. Agarda boshqa holatlarda, ya‘ni tillar mutanosibligi bo‘lmagan hollarda, qaysiki,

tanlangan til inglizcha bo‘la turib, uni boshqa tilda qidiruvga berilsa, shu tilda ham so‘zni chiqarib berish imkoni mavjud.

Qidiruvga berilgan so‘z chiqqandan va foydalanilgandan so‘ng, so‘z o‘chirib tashlanmasa, u saqlab qolinadi, chunki ilovada so‘zning yana foydalanuvchiga kerak bo‘lishi mumkinligi anglashilib turiladi. So‘zni ko‘rinmay qolishi avtomatik ravishda sodir bo‘lmaydi, agarda undan boshqa foydalanilmasa, bemalol qidirilgan so‘zni o‘chirib yuborish mumkin bo‘ladi. Yuqorida aytilganidek, qidiruvga berilgan va kirib ko‘rilgan so‘zlar 100 foiz saqlanib qoladi.

Favorite words qismida, appning home qismidagi so‘zlarni bosganda, appning o‘ng tomonida ikonka bo‘lib shu ikonkani bosish orqali muhim so‘zlarni saqlash mumkin bo‘ladi va vaqti kelib uchirib tashlash ham mumkin. Agar so‘z ko‘rinmay qolsa, refresh qilish orqali datalarni yangilash mumkin, datalarni user qachon hohlarsa yangilab turishi mumkin. Info qismida ilovadan foydalanish haqidagi ma‘lumotlar mavjud bo‘lib, uni ulashish imkoniyati bor. Tugma bosilsa, loyiha ishtirokchilarining ism sharifi to‘liq, rasmlari, lavozimi haqidagi ma‘lumotlar kelib chiqadi. Ilovaning **qulaylik va tezkorlik** tomonlari – istalgan vaqtda va istalgan joyda kerakli ma‘lumotlarga tezkorlik bilan ega bo‘lish imkonini beradi. Ushbu ilovaning **interaktivligi** shundaki, foydalanuvchilar ilova orqali faol muloqotda bo‘lishi va bilimlarini mustahkamlashi mumkin. **Oflayn ishlash imkoniyati** – ko‘plab ilovalar internetga ulanmagan holda ham ishlay olgani kabi, bu ilova ham foydalanuvchilar uchun shunday qulaylik yaratadi. **Moslashuvchanlik** – mobil ilovalar turli yosh guruhlari va ehtiyojlarga mos ravishda ishlab chiqiladi. Asosan ilovadan foydalanish yuqorida keltirilgan barcha qismlarni o‘z ichiga oladi.

4. Sinov. Mobil ilovani sinovdan o‘tkazish tartibi uning funksionalligi, unumdorligi, xavfsizligi va foydalanish qulayligini joylashtirishdan oldin va keyin baholash uchun foydalaniladigan tizimli yondashuvni anglatadi. Ilovaning sifat standartlari va foydalanuvchi talablariga javob

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

berishiga ishonch hosil qilish uchun u sinov bosqichlarini o‘z ichiga oladi. Berilgan muddat, ya’ni 14 kunlik davomida tanlab olingan, istalgan test ishtirokchilari ilovadan foydalanib boradi, izohlarda o‘z fikrlarini qoldiradi. Izohlar ijobiy va foydalanishlar uzluksiz davom etsa, ilova sinovdan muvaffaqiyatli o‘tgan hisoblanadi.

Xulosa shuki, o‘rmon xo‘jaligiga oid terminlarning mobil ilovasini yaratib, an’anaviy leksikografiyani zamonaviy texnologiyalar bilan uyg‘unlashtirib, o‘rmon xo‘jaligiga oid boy terminologiya va raqamli chegara o‘rtasidagi tafovutni bartaraf etish mumkin. Bu sa’y-harakatlar nafaqat o‘zbek o‘rmon xo‘jaligi terminologiyasini saqlash va targ‘ib qilishga, balki o‘zbek tilining umumiy hujjatlashtirilishi va asrab-avaylanishiga hissa qo‘shadi. To‘liq mobil ilovadan foydalanish mamlakatimiz

o‘rmon xo‘jaligi hamjamiyatidagi ilmiy tadqiqot va muloqotni osonlashtiradi. mobil ilovalar bugungi zamonaviy jamiyatda insonlarning hayotini yengillashtirish va rivojlantirishda katta o‘rin tutadi [8]. Ayniqsa, lug‘atlarning mobil ilovalari til o‘rganish va tarjima jarayonida muhim vosita hisoblanadi. Ular so‘z boyligini kengaytirish, talaffuzni yaxshilash, tezkor tarjima qilish va interaktiv ta’lim olish imkoniyatini yaratadi. Umuman olganda, elektron lug‘atlar foydalanuvchilarga matnni ishlab chiqarishda ham, tushunishda ham yo‘l-yo‘riq berishga qaratilgan bo‘lib, ular uchun leksikografik ma’lumotlarni taqdim etadi [7]. Shunday ekan, lug‘atlarning mobil ilovalari nafaqat tilshunoslar va tarjimonlar, balki keng omma uchun ham katta foyda keltirishi shubhasiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Balalaieva Olena. **From the history of the development of electronic dictionaries: foreign and domestic experience.** 2020. *Humanitarian studios pedagogics psychology philosophy* 11(1):6-12. DOI:[10.31548/hspedagog2020.01.006](https://doi.org/10.31548/hspedagog2020.01.006)
2. Kukulska-Hulme, 2012 Language learning defined by time and place: A framework for next generation designs. In E. Diaz-Vera, Javier (ed). *Left to my own devices: Learner autonomy and Mobile Assisted Language Learning. Innovation and leadership in English language teaching*, 6 (pp. 1-13). UK: Emerald Group Publishing Limited.
3. Marie-Claude L’Homme, Monique C. Cormier: Dictionaries and the digital revolution: A focus on users and lexical databases. 2014. *International Journal of Lexicography* 27(4) DOI:[10.1093/ijl/ecu023](https://doi.org/10.1093/ijl/ecu023)
4. Mehrak Rahimi, Seyed Shahab Miri. The Impact of Mobile Dictionary Use on Language. May 2014 *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 98:1469-1474 DOI:[10.1016/j.sbspro.2014.03.567](https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.03.567)
5. Miller, J., Kwary, D. A., Setiawan, A. W. (2017). **Koalas, Kiwis and Kangaroos: The Challenges of Creating an Online Australian Cultural Dictionary for Learners of English as an Additional Language.** *Lexikos*, 27(1). <https://doi.org/10.5788/27-1-1405>
6. Prinsloo, D., Heid, U., Bothma, T., & Faaß, G. (2012). Devices for Information Presentation in Electronic Dictionaries. *Lexikos*, 22(1). <https://doi.org/10.5788/22-1-1009>
7. Steel, C. 2012. Filling learning into life: Language student’ perspectives on benefits of using mobile apps. *Future Challenges Sustainable Future*. Wellington, New Zealand.
8. Tilovova G. Roadmap for creating a bilingual Uzbek-German electronic dictionary of forestry terms. Volume 14, Issue 2 (2025), pp. 48- *Journal of Interdisciplinary Studies in Education* ISSN: 2166-2681 Print 2690-0408 Online | <https://ojed.org/jise>